

REPORTE DE CASO CLINICO

Cambios en el perfil en paciente ortodóncico con extracciones de premolares por apiñamiento severo

Profile changes in orthodontic patients with premolar extractions due to severe crowding

Rosa Angélica Quant Giler¹. María Pía Palacios Pérez². Elizabeth Cecilia Ortiz Matías³

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. <https://orcid.org/0009-0000-2720-639X>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0009-0003-6799-5495>

³ Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo & Universidad Bolivariana del Ecuador. <https://orcid.org/0009-0007-1206-2195>

Correspondencia:

e.raquant@sangregorio.edu.ec

Recibido: 04/12/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

La armonización facial y la estética constituyen objetivos esenciales en la ortodoncia moderna, ya que repercuten directamente en la autoestima y la percepción social del paciente. Entre las estrategias terapéuticas, la extracción de primeros premolares para corregir apiñamientos severos ha generado amplia controversia. Objetivo: evaluar los cambios en el perfil de un paciente ortodóncico con extracciones de premolares por apiñamiento severo en la Especialidad de Ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, durante el periodo 2023-2025. Existen estudios que señalan que estas extracciones pueden modificar desfavorablemente el perfil blando, en tanto que otros refuerzan que aplicar esta técnica contribuye a mejorar la armonía dentofacial. La relación entre tejidos blandos y estructuras dentales o esqueléticas se caracteriza por ser compleja, a causa de factores como la variación en el espesor de los tejidos y la respuesta individual al tratamiento. Para realizar una evaluación óptima de estos cambios, se requiere realizar el análisis cefalométrico antes y después del tratamiento ortodóncico ya que, los datos obtenidos de esta herramienta son fundamentales en el proceso diagnóstico. Los hallazgos tienen como propósito esencial aportar evidencia científica que sustente la toma de decisiones clínicas y favorezca tanto la función oral como la estética facial.

Palabras clave: Reporte de caso. Extracciones. Estética facial. Tratamiento ortodóncico. Apiñamiento severo.

ABSTRACT

Facial harmony and aesthetics are essential goals in modern orthodontics, as they directly influence patients' self-esteem and social perception. Among therapeutic strategies, the extraction of first premolars to correct severe crowding remains a subject of considerable debate. Objective: to evaluate the changes in the profile of an orthodontic patient with premolar extractions due to severe crowding at the Orthodontics Clinic of Universidad San Gregorio de Portoviejo during the 2023–2025 period. Some studies report that such extractions may unfavorably alter the soft tissue profile, whereas others suggest they can improve dentofacial harmony. The relationship between soft tissues and dental or skeletal structures is complex, influenced by factors such as tissue thickness variations and individual treatment response. Cephalometric analysis, performed before and after orthodontic intervention, serves as an essential diagnostic tool for objectively assessing these changes. The findings aim to provide scientific evidence to support clinical decision making and enhance both functional and aesthetic results.

Keywords: Case report. Extractions. Facial aesthetics. Orthodontic treatment. Severe crowding.

INTRODUCCIÓN

La armonización facial se considera un aspecto fundamental-crítico en ortodoncia clínica; la evaluación sistemática del perfil de tejidos blandos encamina el proceso diagnóstico y determina la aceptación del tratamiento por parte del paciente (1). Por tal razón, resulta sustancial delimitar el debate clínico-estético en referencia a las extracciones de primeros premolares y fundamentar con base en la evidencia científica, la pertinencia de estudiar sus efectos sobre la morfología perioral y la proyección labial.

Para tomar la decisión terapéutica de extraer los premolares, se requiere primero integrar variables dentoalveolares y esqueléticas, considerando una variedad de aspectos como: la protrusión labial, el patrón de crecimiento, la inclinación incisiva, las discrepancias sagital y vertical, el medio de anclaje y la biomecánica para llevar a cabo la retracción. Es así que la decisión clínica se compone de un riguroso análisis riesgo-beneficio que busque principalmente garantizar estabilidad oclusal y balance facial sin comprometer el funcionamiento oral y la salud de los tejidos periodontales (2).

A pesar de que existe información que recalca que las extracciones podrían afectar negativamente la armonía facial, la literatura comparativa entre procedimientos clínicos con y sin exodoncias evidencia, en seguimientos adecuados, ausencia de deterioro clínicamente significativo del perfil de tejidos blandos; los cambios reportados suelen ser compatibles con un resultado estético adecuado cuando la indicación es la apropiada y el control de anclaje es estricto (3).

La relación entre estructuras dento-esqueléticas y tejidos blandos se caracteriza por ser dinámica; De manera preferencial el contorno labial responde al movimiento de los dientes anteriores, al control del anclaje, al vector de retracción, más que a cambios esqueléticos globales. Por consiguiente, para elegir el mecanismo de deslizamiento, el tipo de arco y su secuencia de alambres

se debe tener en cuenta el diagnóstico cefalométrico maximizando la adquisición de beneficios netos y minimizando la presencia de efectos adversos (4).

Se ha documentado ampliamente que las extracciones de premolares tienden a mejorar el perfil blando. En la misma línea con este enfoque de tratamiento se puede obtener conjuntamente acercamiento del labrale a la línea estética de Ricketts, reducción regulada de la protrusión labial e incremento del ángulo nasolabial; este último cambio se visualiza con mayor tentativa en adultos, debido a la dinámica existente entre el crecimiento nasal y la calidad de los tejidos blandos en edades posteriores (5). En el caso de maloclusión Clase II división 1 y en ciertos patrones de Clase III, la extracción electiva puede favorecer la función masticatoria, la intercuspidación y la estética, mitigando el impacto psicosocial que produce la desarmonía facial (6).

Para objetivar estos efectos, la cefalometría lateral seriada con superposiciones pre y postratamiento continúa siendo el estándar; permite cuantificar desplazamientos maxilodentarios y su traducción al perfil blando con métricas reproducibles (7). Dado que los parámetros estéticos varían entre poblaciones, se requieren normas de referencia por sexo, edad y grupo poblacional para aumentar la validez diagnóstica y la aplicabilidad clínica (9). En coherencia con lo anterior, el propósito del estudio se centra en analizar los cambios estéticos obtenidos en el perfil facial de un paciente tratado ortodóncicamente mediante las extracciones de primeros premolares debido a un apiñamiento severo.

REPORTE DE CASO CLINICO

Paciente masculino de 13 años, quien acudió a la clínica de postgrado de Ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde refirió como motivo de consulta "quiero tener una bonita sonrisa", no refirió antecedentes médicos, pero si tratamientos de ortopedia previos. Se informo y lleno adecuadamente el asentimiento y consentimiento informado para comenzar con el tratamiento e incluirlo en el manuscrito

a publicar como parte del proceso de investigación. Se obtuvo la aprobación del Comité de Investigación en Seres Humanos de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, a través de la codificación CEISH-USGP-CAS-ODO-2025-0023.

Figura 1. Fotografías iniciales extraorales del paciente

Nota. A: frontal en reposo; B: perfil izquierdo; C: perfil derecho. Imágenes captadas en posición natural de cabeza, labios en reposo y oclusión habitual, con iluminación homogénea.

Figura 2. Fotografías iniciales intraorales del paciente

Nota. Fotografías intraorales: A) Vista oclusal; B) Vista maxilar superior; C) Vista maxilar inferior; D) Vista lateral derecha; E) Vista lateral izquierda.

Figura 3. Fotografías iniciales intraorales del paciente

Nota. A Overjet 5mm; B Overbite 4,5 mm.

Dentición permanente y tejido gingival sanos, buena higiene dental, presencia de frenillo lingual funcional, relación molar bilateral clase II cúspide-cúspide, relación molar izquierda no aplica, relación canina derecha e izquierda clase II cúspide-cúspide, overjet de 5mm y overbite de 4,5mm, presenta mordida profunda anterior, apiñamiento dental superior severo y moderado en inferior, piezas 11, 21, 41 y 31 en vestibuloversión y presencia de linguoversión en dientes 42-32. Se halló ectopia en p#13-23-43, mesioversión p#35-45- y p#27-33-37-47 sin erupcionar.

Figura 4. Estudio de modelos

Nota. Se realizó el análisis de los modelos de estudio, donde se observó que la tipología de los arcos es ovoidea, número de piezas dentarias permanentes 24.

Figura 5. Estudio radiográfico.

Nota. Como hallazgos radiográficos podemos observar que la pieza #18-28-38-48 se encuentran en formación, las piezas #33-27-37-47 se encuentran en proceso de erupción.

Figura 6. Estudio cefalométrico

Nota. Trazado cefalométrico lateral; valores principales (inicio): eje facial 111°; profundidad facial 85°; plano mandibular 21°; cono facial 106°; AFI 38°; profundidad maxilar 93°; arco mandibular 38°; convexidad facial 9 mm; posición incisivo inferior 1 mm; inclinación incisivo inferior 11°; posición incisivo superior 6 mm; inclinación incisivo superior 28°; protrusión labial 2 mm. Interpretación: , Clase II esquelética patrón braquifacial, sobremordida esquelética aumentada, retroinclinación y protrusión incisal. Fuente: elaboración propia con base en Ricketts.

El diagnóstico del análisis de la radiografía cefalométrica tenemos como problema facial: un perfil cóncavo, braquifacial; como problema esquelético: clase II esquelética, crecedor horizontal y cóndilo anterior en relación con la cavidad glenoidea; como problema dental: proinclinación dentoalveolar maxilar y retroinclinación dentoalveolar mandibular con mayores probabilidades de extracciones.

Tabla 1. Análisis cefalométrico de Ricketts

Ángulo	Norma	Medida	Diagnostico
Eje facial	90°+/-3	111°	Crecimiento Horizontal
Profundidad facial	87°+/-3	85°	NORMA
Plano mandibular	26°+/-4	21°	Mordida Profunda
Cono facial	68°+/-3,5	106°	Patrón Braquiofacial
AFI	47°+/-4	38°	Sobremordida esquelética aumentada.
Profundidad maxilar	90°+/-3	93°	Norma.
Arco mandibular	26°+/-4	38°	Mordida Profunda
Convexidad facial	2mm+2	9mm	Clase II Esquelética
Posición del incisivo inferior	1mm+/-2,3	1mm	Norma
Inclinación del incisivo inferior	22°+/-4	11°	Retroinclinación Incisal.
Posición del incisivo superior	3,5mm+/-2,3	6mm	Protusión Incisal
Inclinación del incisivo superior	28°+/-4	28°	Norma
Protrusión labial	-2mm+2	2mm	Norma

Nota. Normas plasmadas como media ± desviación estándar; medidas iniciales del paciente. Abreviaturas: AFI = ángulo facial inferior. *Fuente:* elaboración propia con fundamento en el análisis cefalométrico de Ricketts.

Tabla 2. Análisis de Vert

Ángulos	Ajuste	Medida pcte	Desviación	Resultado
Eje Facial	90°	111°	21/3	7
Profundidad Facial	88,5°	85°	3,5/3	-1,16
Plano Mandibular	24,5°	21°	3,5/4	+0,87
AFI	47°	38°	9/4	+2.25
Arco Mandibular	28,5°	38°	10/4	+2.5

Nota. "Ajuste" se asocia al valor del método VERT; "Medida Pcte" hace referencia a la medición del paciente; "Desviación" señala diferencia con la norma y es empleada para el cálculo; "Resultado" indica el puntaje en desviaciones estándar. Unidades en grados (°). Abreviaturas: AFI = ángulo facial inferior. Fuente: elaboración propia basado en el método VERT de Ricketts.

Objetivos del tratamiento

Conseguir alineación y nivelación de las piezas dentales de ambas arcadas, lograr guías caninas y molares en clase I, conseguir el posicionamiento de los caninos en el arco dental, lograr que el paciente llegue a una oclusión funcional, mejorar overjet y overbite, conseguir retroinclinación de los dientes anteriores superiores y proclinacon de los dientes inferiores, corregir la mordida profunda, mejorar el perfil del paciente.

Plan de tratamiento

Se decidió manejo con técnica Ricketts con prescripción roth 0.022" x 0.030", ya que esta técnica permite un mayor control y precisión de los movimientos dentales desde el inicio del tratamiento debido a los ajustes específicos que posee en el torque, angulación y altura de los brackets, lo cual permite un mejor posicionamiento de los dientes y poder utilizar de manera más adecuada los dobleces de los arcos, una reducción del tiempo de tratamiento activo y resultados más armónicos tanto en la sonrisa como en la estética del paciente.

Se inicio con la fase de prenivelación con arcos niti 0.012 superior e inferior cinchado a 45°, realizamos

extracciones de las piezas 14 y 24, además del uso de bite turbo en las piezas 11- 21 (Figura 7).

Figura 7. Fase de prenivelación

Nota. Se realizaron extracciones de las piezas 14 y 24, uso de bite turbo en las piezas 11- 21.

Del primer al cuarto control se realizó la fase de alineación y nivelación con secuencia de arcos niti del 0.014 al 0.016 superior e inferior, y el uso de resorte entre las piezas 43 y 41.

En el cuarto control se colocaron arcos niti termoactivado 0.12 en superior para traccionar los caninos superiores (Figura 8)

Figura 8. Fase de alineación y nivelación.

Nota. Cuarto control

Para el quinto se colocaron arcos 0.16 x 0.16 en superior e inferior y empezamos a retraccionar con cadenas los caninos superiores (Figura 9).

Figura 9. Aplicación de arcos en la arcada maxilar y mandibular.

Nota. Quinto control ortodóncico

Del Séxto al octavo control se realizan y mantienen un arco de retracción con los arcos niti 0.16 x 0.16 cinchados a 45° para poder cerrar espacios entre incisivos y caninos (Figura 10).

Figura 10. Etapa intermedia del tratamiento ortodóncico enfocada en optimizar la mecánica de cierre y mantener la estabilidad de los arcos activos

Nota. Sexto- octavo control

En el noveno control se colocan arcos acero 0.17 x 0.25 cinchados a 45° para llevar a cabo la fase de paralelización de raíces y se continua con el uso de ligas intermaxilares 3/16 medium en zinc zac para la correcta interinscupidación.

En el control decimo subimos a los arcos de nitti 0.19 x 0.25 cinchados a 45°, y se continua con el uso de ligas intermaxilares de asentamiento 1/8 medium. (Figura 11).

Figura 11. Fase de alineación radicular y ajuste oclusal.

Nota. Noveno- décimo control.

Del décimo primero al décimo primero control se inició la fase de acabado y terminación se mantienen los arcos de acero 0.19 x 0.25 cinchados a 90°, se amarran los bloques con ligadura metálica en ocho mientras se continua con el uso de ligas intermaxilares 1/8 medium en zic zac y cuadrado esta terapia se mantiene durante 2 meses. (Figura 12).

Figura 12. Fase de acabado y consolidación oclusal.

Nota. Décimo segundo control.

Evaluación del tratamiento

Realizadas las 6 fases de tratamiento planificadas, se observaron resultados favorables, que coinciden con los objetivos planteados al inicio del tratamiento, consiguiendo liberar el apiñamiento, mejorar el perfil, llaves caninas estables, overjet y overbite adecuados. El paciente refiere sentirse más seguro a la hora de sonreír y de ingerir sus alimentos.

Una vez hecho el retiro de la ortodoncia se mantiene al paciente con el uso de contenciones superior e inferior (figura, 14) dándole indicaciones de su uso, se toman fotografías finales para determinar el antes y después del tratamiento (figura 15).

Figura 13. Radiografías panorámica y cefalométrica finales

Nota. Estudios imagenológicos: radiografías panorámica y lateral de cráneo (cefalométrica).

Figura 14. Retenedores

Nota. A: Frontal. B: Lateral derecha. C: Lateral izquierda. D Oclusal superior.

Figura 15. Fotografías intraorales finales

Nota. A: Frontal MIC. B: Lateral derecha. C: Lateral izquierda. D y E: Oclusal superior e inferior.

A continuación, se muestra una serie de figuras donde se realiza la comparativa del antes y después del tratamiento, iniciamos con la Figura 16.

Figura 16. Inicio y finalización del tratamiento ortodoncia

Nota. A, B, C con vista frontal, lateral derecha e izquierda del antes del tratamiento. D, E, F, con vista frontal, lateral

derecha a izquierda del después del tratamiento

Figura 17. Fotografías intraorales comparativas del antes y después en vista oclusal

Nota: A, B vistas oclusales superior e inferior antes del tratamiento. C, D vistas oclusales superior e inferior después del tratamiento.

Figura 18. Fotografías extraorales comparativas del antes y después del tercio inferior

Nota: A, B, muestran el antes de su sonrisa y el perfil. C, D, muestra el después de su sonrisa y el perfil.

Figura 19. Radiografías panorámica y cefalométrica iniciales y finales

Nota. Comparativa radiográfica: panorámica inicial (A) y cefalométrica lateral inicial (B); panorámica final (C) y cefalométrica lateral final (D); cierre de espacios de extracciones, mejor alineación dentaria y paralelismo radicular; sin lesiones periapicales evidentes; en la cefalometría, retracción incisiva y perfil de tejidos blandos más armónico, concordante con los resultados descritos.

Se cumplieron satisfactoriamente los objetivos planteados para el tratamiento ortodóncico, logrando la alineación y nivelación de las piezas dentales en ambas arcadas, así como el establecimiento de guías caninas y molares en clase I. Se consiguió el correcto posicionamiento de los caninos dentro del arco dental y se alcanzó una oclusión funcional.

Además, se mejoraron de manera notable el overjet y el overbite, obteniendo la retroinclinación de los dientes anteriores superior y la proclinación de los dientes anteriores inferiores, corrigiendo la mordida profunda y favoreciendo una armonía estética y funcional en la dentición del paciente (Figura 20).

Figura 20. Fotografías frontales y de perfil; Inicio y finalización del tratamiento

Nota. Las fotografías A), B) y C) pertenecen a la cara frontal y de perfil de inicio del tratamiento; D), E) y F) son las fotografías finales.

Figura 21. Estudio cefalométrico; inicio y finalización del tratamiento

Nota. Trazados cefalométricos laterales: comparativa inicial (A) y final (B). Valores obtenidos: eje facial 111° a 88°; profundidad facial 85° a 84°; plano mandibular 21° a 30°; cono facial 106° a 69°; Ángulo frente-incisivo 38° a 45°; profundidad maxilar 93° a 87°; arco mandibular 38° a 29°; convexidad facial 9 mm a 9 mm; posición incisivo inferior 1 mm a 1 mm; inclinación incisivo inferior 11° a 11°; posición incisivo superior 6 mm a 4 mm; inclinación incisivo superior 28° a 29°; protrusión labial 2 mm a 2 mm.

Tabla 3. Tabla comparativa de las medidas cefalométricas del inicio y final

Ángulo	Norma	Medida-Inicial	Medida-Final	Diagnostico-Inicial	Diagnostico-Final
Eje facial	90°+/-3	111°	88°	Crecimiento horizontal	Norma
Profundidad facial	87°+/-3	85°	84°	Norma	Norma
Plano mandibular	26°+/-4	21°	30°	Mordida Profunda	Norma
Cono facial	68°+/-3.5	106°	69°	Patron Braquiofacial	Norma
AFI	47°+/-4	38°	45°	Sobremordida esquelética aumentada.	Norma
Profundidad maxilar	90°+/-3	93°	87°	Norma.	Norma.
Arco mandibular	26°+/-4	38°	29°	Mordida Profunda	Norma
Convexidad facial	2mm+/-2	9mm	9mm	-Clase-II-Esqueletal-	Clase-II-Esqueletal
Posición del incisivo inferior	1mm+/-2.3	1mm	1mm	Norma	Norma
Inclinación del incisivo inferior	22°+/-4	11°	11°	Retroinclinación-Incisal.	Retroinclinación-Incisal.
Posición del incisivo superior	3.5mm+/-2.3	6mm	4°	Protusion Incisal	Norma
Inclinación del incisivo superior	28°+/-4	28°	29°	Norma	Norma
Protrusión labial	-2mm+/-2	2mm	2mm	Norma	Norma

Nota. Fuente de elaboración a partir de trazado cefalométrico del paciente.

El trazado cefalométrico comparativo revela que, posterior a la realización de las exodoncias de premolares, se generó un proceso de normalización de la mayoría de parámetros faciales y dentoalveolares. Así mismo, dentro de los hallazgos más importantes se destaca que se consiguió una mejoría notable en el eje y plano mandibular, progresando de un patrón braquifacial y mordida profunda a parámetros encasillados dentro de la norma. Con relación a la protrusión e inclinación iniciales de los incisivos superiores, los mismos al final del tratamiento alcanzaron una posición adecuada, contribuyendo a la consecución de un perfil más equilibrado y armonioso.

En síntesis, los resultados mencionados anteriormente confirman que las extracciones de premolares, indicadas adecuadamente, proporcionan un balance facial y una funcionalidad oclusal en pacientes con apiñamiento severo, sin producir efectos colaterales en la estética del perfil.

DISCUSIÓN

En el presente caso, un paciente de 13 años presentaba maloclusión Clase II con apiñamiento severo, protrusión incisiva y necesidad de armonización facial; la indicación de extracciones de primeros premolares superiores se sustentó en evidencia reciente que respalda este plan cuando la discrepancia ósea es moderada y el diagnóstico clínico-radiográfico es preciso (10).

Respecto a los cambios esperados en los tejidos blandos, se ha registrado que posterior a realizar extracciones en Clase II división 1, ambos labios comienzan a retraerse dando lugar a un perfil más armónico. Como expone la literatura científica, dentro de las modificaciones que se suscitan, ambos labios se retraen, presentando mayor disminución en la protrusión del labio superior, lo que ocasiona cambios en el perfil facial (11). En el paciente de este reporte de caso fue posible visualizar este patrón, con retracción controlada de incisivos y mejoría del ángulo nasolabial.

Es importante mencionar que en esta clase de casos no

siempre se pueden observar diferencias estéticas clínicamente significativas entre protocolos con y sin extracciones, razón por la cual, la indicación debe ser individualizada conforme al punto de partida dentoalveolar y al perfil de tejidos blandos (12). Lo expuesto refuerza la relevancia de que cada clínico considere el biotipo facial, la competencia labial y el potencial de crecimiento al elegir un plan de tratamiento orientado por extracción de premolares.

Los últimos hallazgos clínicos en adolescentes corroboran la viabilidad y los resultados positivos que proporciona el abordaje con extracciones. En el caso clínico de Martínez et al. (13) se obtuvo una mejoría funcional y estética tras emplear aparatología fija, extracciones de cuatro premolares y un incisivo central superior derecho (13). A pesar de que en el mencionado reporte hubo un procedimiento adicional de autotrasplante, el seguimiento a largo plazo mostró estabilidad oclusal y armonía facial, lo que refuerza la garantía de realizar extracciones controladas en pacientes jóvenes.

Fortalezas y limitaciones del estudio

Entre las principales fortalezas de este trabajo destaca: La elección terapéutica basada en un diagnóstico integral para un paciente adolescente con maloclusión Clase II y apiñamiento severo.

La literatura reciente respalda que la extracción de primeros premolares, en escenarios de discrepancia ósea moderada y con diagnóstico clínico-radiográfico preciso, constituye una alternativa terapéutica eficaz en maloclusiones Clase II con apiñamiento (11). En esa línea, se ha señalado: "el tratamiento con extracción de premolares en pacientes con apiñamiento en clase II es un plan adecuado en casos donde la discrepancia ósea es tratable y la valoración clínica y radiográfica sea apropiada" (p. 1887) (11).

Otra fortaleza es la coherencia entre los resultados obtenidos en el perfil blando del paciente y lo descrito en

revisiones recientes sobre maloclusión Clase II subdivisión 1 tratada con extracciones.

Se ha documentado que “cuando se realizan extracciones, ambos labios se retraen, presentando más disminución en la protrusión del labio superior, lo que conduce a cambios en el perfil facial” (12, p. 667). En el presente caso se observó retracción controlada de incisivos; aumento del ángulo nasolabial; y mejor alineación labial respecto de la línea estética de Ricketts.

Se encuentra como fortaleza la existencia de casos clínicos recientes en adolescentes tratados con extracciones que muestran resultados estables y satisfactorios. En un reporte clínico se consignó en un paciente de 14 años con Clase II el uso de aparatología fija y cuatro extracciones de premolares, señalando textualmente: “tratamiento de ortodoncia con aparatología fija, 4 extracciones de premolares y la extracción del incisivo central superior derecho” (13, p. 29). Estos reportes, aunque con particularidades metodológicas, respaldan la factibilidad del enfoque aplicado en el presente estudio.

Asimismo, el enfoque individualizado es coherente con la evidencia de síntesis; se ha informado que no siempre existen diferencias estéticas clínicamente relevantes en el perfil facial entre protocolos con y sin extracciones, lo que refuerza la necesidad de decidir según biotipo, competencia labial y potencial de crecimiento. En tal sentido, la revisión concluye: “no existen diferencias significativas en el perfil facial de pacientes con maloclusión Clase II con y sin extracciones post-ortodoncia” (14, p. 42).

Entre las limitaciones del estudio:

La primera corresponde a su diseño de caso único, lo que limita la generalización de los hallazgos; la literatura reciente destaca la heterogeneidad de resultados sobre el impacto de las extracciones en el perfil facial y sugiere prudencia al extrapolar conclusiones a poblaciones más amplias (12).

Otra limitación es el seguimiento a corto plazo, que no permite evaluar la estabilidad de los resultados. En tal sentido, señalan que “son numerosos los factores que pueden afectar la estabilidad de los resultados” (15), entre ellos las fibras periodontales, los contactos oclusales, la edad y la salud periodontal.

No se evaluó de forma funcional el impacto del tratamiento en la vía aérea, esto es relevante, ya que la evidencia señala controversia sobre el efecto de las extracciones en las dimensiones faríngeas, y la mayoría de los estudios no incluye métricas funcionales como la polisomnografía (16). El estudio carece de mediciones estandarizadas de resultados reportados por el paciente (PROMs), tales como percepción estética y calidad de vida, lo que la literatura actual sugiere integrar en la evaluación de resultados ortodóncicos (14, 15).

CONCLUSIONES

El tratamiento ortodóncico se desarrolló de manera satisfactoria, alcanzando los objetivos propuestos tanto funcionales como estéticos. Se logró la alineación y nivelación de ambas arcadas dentarias, mejorando significativamente la armonía dental del paciente.

Asimismo, se establecieron las guías caninas y molares en clase I, obteniendo una oclusión funcional, estable y equilibrada. Los caninos fueron posicionados correctamente dentro del arco dental, lo que favoreció a una adecuada distribución de las fuerzas masticatoria.

Podemos destacar como en el estudio cefalométrico se llegó progresivamente a la normativa dándonos un perfil mucho más equilibrado, armónico y natural. Se observó una notable mejora en el overjet y overbite, acompañada de la retoinclinación controlada de los dientes anteriores superiores y a proclinación de los inferiores, contribuyendo a la corrección de la mordida profunda y al equilibrio estético del tercio inferior del rostro.

Este caso refleja la importancia de un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento individualizado, enfocado no solo en la alineación dental, sino también en la armonía

facial y la satisfacción del paciente.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Pérez, Y. G., Concepción, O. L. V., & Rodríguez, J. M. H. Perfil facial. Relación clínica y cefalométrica. <https://convencionalud.sld.cu/index.php/convencionalud22/2022/paper/viewFile/736/774>
2. Izquierdo, L. A. V., Ordóñez, M. C. R. B., Acuña, J. E. C., Espinosa, M. E. R., & Ortiz, K. D. S. (2023). Cambios cuantitativos de los tejidos blandos después de las extracciones. revisión de literatura. *Domino de las Ciencias*, 9(3), 757-774. [Vista de Cambios cuantitativos de los tejidos blandos después de las extracciones. revisión de literatura](#)
3. Lazo-Zhumi, M. H., & Campoverde-Torres, C. (2022). Armonización de perfil facial en paciente biprotruso mediante mecánica de baja fricción: Reporte de un caso. *Odontología Activa Revista Científica*, 7(Esp.), 65-72. <https://oactiva.ucacue.edu.ec/index.php/oactiva/article/view/833>
4. Quesada Ortega DG, Rosero Montiel RR. Extracciones dentarias como alternativa de tratamiento en casos de clase esquelética I en adultos jóvenes con apiñamiento severo: Revisión de literatura. *Res Soc Dev*. 2023;12(5):e10812541594. doi:10.33448/rsd-v12i5.41594. <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/41594>
5. Rodríguez Bueno, N. (2021). Ortodoncia y estética. (Trabajo Fin de Grado Inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla. <https://idus.us.es/handle/11441/135067>
6. Moreira Campuzano T, Mazzini Torres F. Alternativas de tratamientos para pacientes con clase II división I en el área de ortodoncia. *Rev Cient Esp Odontol UG*. 2019;2(2). https://www.researchgate.net/publication/353248803_Alternativas_de_tratamientos_para_pacientes_con_clase_II_division_I_en_el_area_de_Ortodoncia
7. Barahona Cubillo JB, Benavides Smith J. Principales análisis cefalométricos utilizados para el diagnóstico ortodóncico. *Revista Científica Odontológica. Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, San José, Costa Rica*; 2006;(2) p. 12. <https://www.redalyc.org/pdf/3242/324227905005.pdf>
8. Cadenillas Sueldo AM. Comparación del perfil de tejidos blandos en pacientes con maloclusión clase I biprotrusos tratados con extracciones de primeras premolares. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia, Facultad de Estomatología; 2018. p. 4. https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/3846/Comparacion_CadenillasSueldo_Alexandra.pdf
9. De la Rosa Contreras AV, Montiel Bastida NM, Kubodera Ito T, Jasso Ruiz I. Elaboración de un estándar cefalométrico para la población del centro de la República Mexicana, mayor de 15 años de edad, basado en el análisis craneofacial de Ricketts. *Rev Asoc Dent Mex*. 2013;(5) p. 256. Facultad de Odontología, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México. <https://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2013/od135f.pdf>
10. Argüero-Bajaña SD, Vallejo-Izquierdo LA. Extracciones dentarias en tratamiento de ortodoncia por apiñamiento Clase II: revisión literaria. *Pol. Con*. 2022;7(4):1887-1895. <https://doi.org/10.23857/pc.v7i4.3925>. (Cita textual, p. 1887)
11. Iñiguez-Zúñiga GI, Campoverde-Torres CH. Cambios faciales por exodoncias de primeros premolares maxilares, maloclusiones Clase II subdivisión 1: revisión narrativa. *CIENCIAMATRIA*. 2023;9(1):666-678. <https://doi.org/10.35381/cm.v9i1.1092>. (Cita textual, p. 667; paráfrasis, p. 673)
12. Gualán-Bagua KP, Villacís-Copo KV. Evaluación del perfil facial post-ortodoncia en pacientes clase II con y sin extracciones: revisión narrativa. *Cuaderno de Odontología*. 2025;3(Especial):42-57.

- <https://doi.org/10.62574/25e9p795>. (Cita textual, p. 42; paráfrasis)
13. Martínez-Suárez G, Maldonado-Moreno JA, Tovar-Martínez ME, Mora-Canela CE, Cruz-Hervert LP. Tratamiento clase II con autotrasplante en sitio del maxilar central: reporte de un caso. Rev Odont Mex. 2024;28(3):28-39. <https://doi.org/10.22201/fo.1870199xp.2024.28.3.91065>. (Cita textual, p. 29)
 14. Cortínez-Lira C, Cueto-Olmedo H. Retenedores de ortodoncia y su efecto sobre la salud periodontal: revisión de la literatura. Int J Odontostomat. 2021;15(2):460-468. <https://doi.org/10.4067/S0718-381X2021000200460>. (Cita textual, sección Resultados y discusión)
 15. Alvarado MJ, Oyonarte R. Apnea obstructiva del sueño y el rol del ortodoncista: revisión bibliográfica. Int J Interdiscip Dent. 2021;14(3). <https://doi.org/10.4067/S2452-55882021000300242>. (Paráfrasis, sección Discusión y conclusión)

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo